

BOLA TARBIYASIDA-OILANING O'RNI

Safarova Hilola Azamatovna

*Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 41-sonli o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola tarbiyasida oilaning o'rni, oilaning jamiyatdagi o'rni, bola tarbiyasidagi nozik jihatlarga e'tibor qaratilgan. Bola tarbiyasida pedagogik-psixologik jarayon, oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, buyuk siymolarning bola tarbiyasidagi fikrlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nikoh, sog'lom bola, barkamol avlod, pedagoglik odobi, komil inson, obyekt, subyekt.

Sog'lom avlodni voyaga yetkazib kamol toptirish judda ham keng qamrovli ish bo'lib, u asosan oiladan boshlanadi. Oilaning bunyod etilishi va negizi esa bu-muqaddas nikohdir. Nikohiy poklik, qalbning tozaligi, tananing ozodaligi, barcha millatlarda sog'lom farzandning dunyoga kelishi va barkamol inson bo'lib o'sishiga muhim omil hisoblanadi.

Nikohning muqaddasligini, mustahkamligini saqlash va nikohga kirishga yanglishmaslik mustahkam oila va sog'lom farzandning dunyoga kelishiga asosiy omil hisoblanadi. Oilaning mustahkamligi va er va xotinning ahil yashashi halol mehnat va muhabbatga asoslangan oila jamiyatga sog'lom va barkamol avlod ahloqan pok, jismonan baquvvat, ma'nan yetuk, Vatan va millatga sadoqatli va fidoiy insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda muhim va yetkchi o'rin tutadi. Oila jamiyatning bir bo'lagidir. Jamiyat oiladan boshlanadi va jamiyatning asosidir.

Oilada sindirilgan tarbiya-vatanga muhabbat, mehr-oqibat, o'zaro hurmat kabi yuksak insoniy fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bola tarbiyalash ishida eng muhim sharoit oilaning mustahkam, ma'naviy sog'lom asosga qurilganligi, ayniqsa ota-onaning o'zi tarbiyalangan, ular

o'rtasida totuvlik, ahillik, chin do'stlik barqaror bo'lishi, bolalarni kelajak hayotga tayyorlash, ularning kundalik e'tiqod tarzida ma'suliyatli ekanligini tushunishlari kerak.

Insonning qanday kishi bo'lib yetishishi ko'p jihatdan oiladgi tarbiyaga, ota-onaning mas'uliyatiga bola tarbiyasining umumiy qonuniyatlarini yaxshi bilib, hayotda ularga qanchalik mal qilishiga ham bog'liq. Ota – onalar o'z bolalarining tarbiyasi uchun jamiyatoldida javobgadir. Ota – onalar o'z bolalarining asosiy tarbiyachilari hisoblanadilar. Shuning uchun ular farzandlarini o'z xalqining eng yaxshi urf-odatlarini va oilaviy an'analari ruhida oliyjanob fazilatli, bilimdon, madaniyatli shaxs qilib tarbiyalashlari kerak.

Ota-onalarning butun hayoti, ularning fuqorolik qiyofasi, ma'naviy dunyosi bola tarbiyasining negizini tashkil etadi. Zotan, ota-ona bolalari uchun aziz va muqaddas kishilardir. Shu sababli ularga taqlid qiladilar, ularga o'xshashga intiladilar.

Sharq mutaffakirlari farzandning oiladagi tarbiyasi xususida o'z asarlarida juda ko'p to'xtalganlar. Jumladan, Abu Ali ibn Sino yosh bolani yaxshi ahloqli, jismonan sog'lom qilib kamol toptirishda shaxsiy namuna bo'lish usulini ko'p uqtiradi: “Bola tarbiyasida eng avvalo oila hayotini to'g'ri yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Chunki oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, xatto, eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatli, shirinsuxan, ziyrak, bo'lish bola kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir”.

Tarixiy manbalardan birida keltirilishicha, Jaloliddin Rumi bolalik chog'larida o'z tengdoshlari bilan pastak tomlar ustida o'ynab yurar edi. Shunda do'stlaridan biri unga “Yur, endi narigi tomlarga ham sakraymiz”- deydi. Shunda olti yoshli Jaloliddin: “Tomma-tom sakrab yurish – it va mushuklar ishi, agar joningda quvvating bo'lsa, osmonning tomiga sakragin!”- deydi. Demak yuksak maqsad bolalikdayoq dilga jo etiladi, so'ng shu maqsadni amalga oshirish uchun harakat boshlanadi. Ota-onalarning ko'p hollarda yo'l

qo'yadigan atolari shundan iboratki, ular farzandlarining qiziqishi, qobilliyati va maqsadlari bilan hisoblashmaydilar. Aksincha o'zlari nimani xohlashsa, bolani shunga undashadi, ko'p hollarda bola uchun qiziq tuyulmagan mashg'ulotlarga uni jalb etish hollari kuzatiladi. Bu "majburiylik" ortida esa bolaning hayotga qiziqishi hamda ertangi kunga ishonchining yo'qolishi singari muammolar turibdi. Biz farzandlarimizning jamiyat uchun kerakli kishilar bo'lib yetishishlarini istar ekanmiz, buning uchun taraddudni barvaqtroq boshlash lozimligini unutmasligimiz kerak.

Oiladagi sog'lom muhit, ota-ona tarbiyasi orqali nafaqat jamiyatning bugungi kuni, balki uning istiqboli ham belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan davlat siyosati jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etildi.

Hozirgi ijtimoiy o'zgarishlar oilaviy tarbiya masalalariga ayniqsa, oilada farzand tarbiyasiga hamda oilalar sharoitini yaxshilash, ularni moddiy jihatdan ta'minlashni kuchaytirishga alohida diqqat e'tibor qaratishni taqozo etmoqda. Yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashni ta'minlashda maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab-internatlari, maktab va boshqa shunga o'xshash muassasalar kengaytirish orqali oilalarga har tomonlama yordam berish ko'zda tutilmoqda.

Ayniqsa, oilani mustahkamlash, uni sharoitini yaxshilash va kishilarning turmush farovonligini oshirishga hamda oila maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab-internatlari, maktab, mehnat jamoalari o'rtasidagi aloqani yaxshilash, ota-onalarning bolalar tarbiyasi uchun javobgarligini oshirish davr talabiga aylanmoqda.

Ota-onalar bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor berib o'z bolalarini qanday insonlar bo'lib yetishib chiqishiga va ularda qanday fazilatlar hosil qilinishini nazardan chetda qoldirmasliklari kerak. Ota-ona bolasining tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishi uchun uni yaxshi bilishi va tushunishi kerak. Buning uchun

esa ota-onada pedagogic bilimlar mujassam bo'lishi kerak. Bu bilimlar ota-onalarning bolarni yosh va individual xususiyatlarini o'rganishga, xulqini to'g'ri tahlil qilishga, uning tarbiyasi uchun to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beradi.

Shuning uchun ota-ona bola tarbiyasida eng avvalo pedagogik odobga rioya qilishi muhim sanaladi.

Pedagoglik odobi deganda bola bilan bo'lgan munosabat jarayonidagi me'yorga rioya qilish, ya'ni bolaning ongiga, qalbiga, shaxsiga ta'sir etadigantarbiyaviy choralarni, ularning yosh xususiyatlarini va imkoniyatlarini hisobga olib sharoitiga qarab tanlay bilishdir.

Rizouddin ibn Faxruddinning "Oila" nomli risolasida "Bola tarbiyasi yomon niyat va qo'pollik bilan emas, balki, sabr-toqat matonat, mehribonlik, chidamlilik, shafqatu sezgirlik bilan bo'lishi kerak. Bundan esa bolani tizginsiz hayvon kabi o'z holiga qo'yish lozim, degan gap kelib chiqmaydi. Zarar bilan foydani ayira olmagan yosh go'dakni nazoratsiz tutish ulug' xatolikdir. Balki uni qattqlik bilan yumshoqlik o'rtasida, adolat bilan tarbiya qilmoq kerak"ligi haqida fikrlar berilgan.

Sog'lom va barkamol avlodni shakllantirish psixologiyasi murakkab va dolzarbdir. Sog'lom avlod tushunchasi psixologik nuqtai nazarda, qaraganda anglagan obyekt bilan subyekt, ya'ni "men va men emas"ning farqini ajrata oladigan, aniq va to'g'rimaqsadni ko'zlaydigan, ma'naviy boylikni, ahloqiy pokizalikni, jismoniy kamolotni o'zida mujassamlashtirganiqtidorli, tadbirkor, raqobatbardosh shaxs hisoblanadi.

Oilaning asosiy vazifasi sog'lom avlodni kamol toptirishdan iboratdir. Har bir millat va jamiyatning eng qimmatli xazinasig' sog'lom ahloqiy barkamol oiladir. Har bir oilaning ustuniva suyanchig'I ota-onadir. Ota va ona avlodlarning boy ma'naviyati, qadriyati va udumlarini farzandlariga singdiruvchi, ularga ibrat namunasi bo'luvchi ustoz va murabbiy, asosiy tarbiyachi shaxslardir.

Oilaga bunday jiddiy e'tibor berilishi bejiz emas. Oila va jamiyat o'zaro bog'langan bo'lib, jamiyatning barcha yutuq, kamchiliklari, ziddiyatlarini ko'ruvchi muqaddas makon. Binobarin, oila bizning xalqimiz uchun millatning ko'p asrlik an'analari va ruhiytiga mos bo'lgan g'oyat muhim hayotiy qadriyatlardan biridir.

Sog'lom bola komilligini ta'minlashda ta'lim muassasasi va oila o'rtasida hamkorlik o'rnatishda ta'lim muassasasi pedagogik jamoasi va ota-onalar birgalikda faol ishtirok etishlari lozim. Shundagina bola tarbiyasida kutilgan natijalarga eishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Choriyev.A “Inson falsafasi”-Toshkent: O'FMJ, 2006
2. Munavvarov A.Q “Pedagogika” T: O'qiruvchi, 1996
3. Zunnunov.A, U.Mahkamov. “Didaktika” T: Sharq, 2006
4. Inomova M. “Oilada bolalarni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar”. T: Fan, 1995